

FIRIBGARLIKDAN OGOH BO'LING !!!

Nematov Asliddin Isomiddin o'g'li

IIV Akademiyasi

306-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7943509>

Annotatsiya: Hozirgi kunda firibgarlikning umumiy dinamikasi, uning ko'rinishlari ko'payib borayotganligi ham mavzuning dolzarbligidan dalolat beradi. Undan tashqari, hayot kechirish uchun zarur mablag'larni odamlarni aldash yo'li bilan topayotgan shaxs faqat jinoyatchi sifatida xavfli bo'lmay, uning qilmishi tufayli davlatga, fuqarolarga moddiy zarar yetkazilishi bilan bir qatorda, firibgarlik oqibatlarini aholiga, ayniqsa yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Bank kartalari, AKT, firibgarlik, moliyaviy piramida.

Ma'lumki, respublikamizda mulkning xilma-xil shakllari muhofazasini kuchaytirish, mulk hamda mulkiy huquqlar kafolatlarini belgilashga alohida e'tibor qaratilib qator maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. "Mulikka tajovuz qilish bilan bog'liq iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimini takomillashtirish" bilan qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilanib, ushbu sohani tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Jumladan, bugungi kunda mulkni firibgarlik yo'li bilan talon-taroj qilish o'zgarar mulkni talon-taroj qilishning nisbatan ko'p tarqalgan turi bo'lib hisoblanadi.

Ma'lumot uchun: 2004-yilda jami jinoyatlarning 1,6 foizi firibgarlik ulushiga to'g'ri kelgan bo'lsa, so'ngi 5 yillik statistik tahlillarda jami jinoyatlarning 10-15 foizi firibgarlikka to'g'ri kelmoqda. 2019-yil respublika bo'yicha 6321 ta, 2020-yilda 10496 ta firibgarlik jinoyati ro'yxatga olingan bo'lsa, 2021-yilda bu raqam 24554 tani tashkil etgan.

Bunday o'sish dinamikasi firibgarlikka qarshi kurashishning zamonaviy usullarini joriy etishni taqozo qiladi.

Xo'sh, mamlakatimizda firibgarlik jinoyatchiligining ortib ketishiga nimalar sabab bo'lmoqda?

Eng avvalo, yangicha zamonaviy, axborot texnologiyalar, Internet tarmog'idan foydalangan holda sodir etiladigan jinoyatlar paydo bo'lmoqda.

Ayni paytda mamlakatimiz butun dunyoda avj olgan jiddiy iqtisodiy raqobat sharoitida iqtisodiyotni barqarorlashtirish va rivojlantirish yo'lidan bormoqda. Zamonaviy axborot-telekommunikatsiya tizimlari va moliya-bank sektorini takomillashtirishsiz iqtisodiyotni rivojlantirish mumkin emas, bu esa, o'z navbatida, yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va bank xizmatlarining

jozibadorligi, samaradorligi va ishonchliligini oshirish vositalarini izlashni taqozo etadi. Shubhasiz, bunday vositalardan biri bank plastik kartasi bo'lib, u o'ziga xos, ko'p funktsiyali bank mahsulotidir.

Afsuski, zamonaviy taraqqiyot bilan birga firibgarlik jinoyatlari ham tobora zamonaviylashib, eng so'nggi AKT vositalarini qo'llagan holda sodir etilmoqda.

Dunyoda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar hamda raqamli iqtisodiyot rivojlanishi, xususan, mulkiy xarakterdagi bitimlarni onlayn internet platformalari orqali rasmiylashtirishini ommalashishi bilan mulkiy huquqlar daxlsizligini ta'minlashga oid qonun hujjatlarini takomillashtirish asosiy vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Dunyo iqtisodiy tizimidagi jadal o'zgarishlar zamirida firibgarlik sodir etish ancha osonlashdi va u dunyoda latentligi yuqori bo'lgan jinoyatlardan biriga aylandi. Jumladan, PwC xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan 2020-yilda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra so'nggi 2 yil ichida dunyoning yetakchi kompaniyalari iqtisodiy jinoyatchilik natijasida ko'rgan zararining 47 foizi firibgarlikka to'g'ri kelishi, joriy yilda esa ushbu kompaniyalarga 42 mlrd dollar miqdoridagi zarar yetkazilganligi so'nggi 20 yildagi eng yuqori ko'rsatkich sifatida qayd etilgan^[4].

Bank kartalari, turli xil moliyaviy "piramidalar" va boshqa yangicha shakldagi firibgarlik jinoyatlari uning umumiy jinoyatchilikdagi salmog'ini tobora oshirib bormoqda.

Misol uchun, moliyaviy piramida tuzilmasda aybdor og'zaki yoki yozma bitim tuzib, ushbu bitim shartlariga amal qiladi, bitim shartlari bo'yicha belgilangan foizlar o'z vaqtida to'lab boriladi, bitimda nazarda tutilgan vaqt kelganida pullar to'liq qaytariladi. Bu bilan aybdor ko'proq fuqarolarni o'zining jinoiy "moliyaviy piramida" sig'a jalb qiladi. Bunda aybdor yangidan pul kiritayotgan fuqarolarning pullari evaziga muqaddam olingan majburiyatlarini bajarib boradi. Aybdor qabul qilib olgan pullari uchun banklar va boshqa kredit tashkilotlariga nisbatan yuqori foiz to'lab, pullarni qaytarilishidagi qat'iy intizomi evaziga o'zining "mijozlari"ni sonini ko'payishiga erishadi. Bunda fuqarolar tomonidan ushbu "moliyaviy piramida"ga kiritayotgan pullar hech nima bilan kafolatlanmagan bo'lib, pul tushumi to'xtab qolsa, moddiy qimmatliklar kiritgan barcha fuqarolar o'zlarini moddiy qimmatliklarini tiklay olmaydilar, ya'ni mazkur faoliyatning oxiri ko'plab fuqarolarni kasodga uchratish bilan tugaydi.

Ushbu holatlar internet imkoniyatlaridan foydalanib kelayotgan foydalanuvchilar orasida firibgarlikning o'sishiga sabab bo'lmoqda.

Internet tarmoqlarida foydalanuvchilarning pul mag'lablarini onlayn kazino va qimor tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarga jalb qilish orqali internet-firibgarlik jinoyatlari sodir etilmoqda.

Shuningdek, xizmat ko'rsatish, elektron savdo sohaslarida shu jumladan, internet orqali aviachiptalar, maishiy texnika va boshqa mahsulotlarni sotib olish jarayonida internet firibgarlikni sodir etish holatlari ko'plab kuzatilmoqda.

Xorijiy mamlakatlarda xususan, Rossiya, Germaniya va boshqa davlatlar Jinoyat kodeksida kompyuter ma'lumotlari sohasidagi firibgarlik javobgarlik nazarda tutilgan.

Yaponiya jinoyat qonunchiligida firibgarlik boshqa shaxsdan mulkni aldash orqali egallashni anglatadi (Yaponiya JK 246-modda). Yaponiya jinoyat qonuniga ko'ra, agar shaxs o'zi yoki boshqa shaxs uchun noqonuniy mulkiy foyda ko'rishi ham firibgarlik hisoblanadi.

Germaniya jinoyat kodeksida firibgarlik oddiy, alohida og'ir, kompyuter, subsidiya olishga qaratilgan, kapital kiritishga oid, kredit turlariga bo'linadi. Shuningdek, Germaniya jinoyat qonunida to'lov va bank kartalaridan aldov yo'li bilan foydalanish, sug'urta sohasidagi ishonchni suiiste'mol qilish kabi jinoyat tarkiblari ham mavjud.

Mazkur jinoyatga qarshi kurash borasida aynan shu borada muammolarning mavjudligi bu sohadagi amaliy ishlarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi "v" bandida "**kompyuter texnikasi vositalaridan foydalanib**" firibgarlik sodir etganligi uchun jinoiy javobgarlik belgilangan.

Yuqorida qayd etilganidek, hozirgi axborot texnologiyalari rivojlangan davrda kommunikatsiya tarmoqlaridan foydalanib jinoyat sodir etish uchun albatta kompyuter vositalaridan foydalanish shart emas. Zamonaviy uyali telefonlar, planshetlar (gadgetlar) yoki boshqa vositalar bilan ham kompyuter bilan bajariladigan amallarni imkoniyati mavjud.

Firibgarlar tomonidan AKT vositalarining zamonaviy turlaridan foydalanib jinoyat sodir etilgan holatlarda qilmishni kvalifikatsiya qilishda firibgar tomonidan qo'llanilgan zamonaviy vositalarni "kompyuter texnikasi vositasi" sifatida malakalashda vujudga kelayotgan muammolarni bartaraf etish uchun aynan normaning shu qismini qayta tahrirdan o'tkazish lozim.

Fuqarolarning firibgarlar ta'siriga tushib qolish holatlari yildan yilga ko'paymoqda. Ayrim shaxslarning firibgarlikni kasb etib olishi, ko'plab insonlarni aldanib qolishga sabab bo'lmoqda.

Firibgarlikka qarshi kurashda eng avvalo, uni oldini olish va barvaqt aniqlash masalalari dolzarb masalalardan biri sanaladi.

Ma'lumot uchun: Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda O'zbekistonda 10 mingdan ortiq holatlar qayd etilgan, natijada 17 mingdan ortiq odam aldanish firibgarlik jinoyati qurboniga aylangan. Tahlillarga ko'ra, barcha jabrlanganlarning **58,8% erkaklar** tashkil qilgan.

Bundan tashqari, yoshlarning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirish, har bir shaxsda qonunlarga va odob-axloq qoidalariga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat, huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik hissini uyg'otish ishiga kompleks tarzda yondashilmaganligini kuzatish mumkin.

Aholining huquqiy bilimlarini oshirishga doir vazifalarning umumiy tusda belgilanganligi hamda ularni amalga oshirishning aniq ta'sirchan mexanizmi mavjud emasligi jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish borasidagi ishlarining samarasiz olib borilayotganligini ko'rsatadi.

Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda **shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash g'oyalarini** aholi ongiga singdirish ishlarining yetarli olib borilmasligi ham qonun ustuvorligini ta'minlashga o'zining jiddiy salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda.

Aynan shu masala, ya'ni shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash g'oyalarini aholi ongiga singdirish muammosi, ko'p holatlarda o'zgalar mulkini talon-taroj qilish jinoyatlarini ko'payib borishiga olib kelmoqda.

Shuningdek, amaliyot hujjatlari shuni ko'rsatadiki, firibgarlik jinoyatlaridan jabrlanganlarning 90% huquqiy bilimlarga yetarli darajada ega bo'lmagan yoki tez va oson boylik ortirishga ruju qo'yish holati bo'lib sanaladi.

Shunga ko'ra, firibgarlik jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan shaxslarning ochiq elektron reyestri yuritilishi fuqarolarni firibgarlik jinoyatini o'ziga kasb qilib olgan shaxslardan ogoh bo'lishga hamda ular ta'siriga tushib qolishini oldini oladi.

Firibgarlik uchun belgilangan jazolar aybdorga munosib darajada ta'sir ko'rsata olmayapti.

Misol uchun, JKning 168-moddasi 4-qismi sanksiyasida sakkiz yildan o'n yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan bo'lib, sud tomonidan firibgarga nisbatan maksimal o'n yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin.

Ayni chog'da, mazkur moddaning 4-qismida ozodlikdan mahrum qilish bilan birgalikda bazaviy hisoblash miqdorining to'rt yuz baravaridan olti yuz baravarigacha miqdorda jarima jazosi mavjud bo'lib, aynan bir qilmishga nisbatan nazarda tutilgan bu jazo turlari o'zaro nomutanosibdir.

Bu borada MDH davlatlari jinoyat qonunchiligida firibgarlik jinoyati uchun belgilangan jazoning maksimal miqdori yuqoriligini ko'rish mumkin. Jumladan, Ukraina Jinoyat kodeksida 12 yilgacha, Moldaviya Jinoyat kodeksida 15 yilgacha, Ozarbayjon Jinoyat kodeksida 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan.

Shuningdek, xorijiy davlatlarda og'irlashtiruvchi holatda firibgarlik jinoyatini sodir etilganligi bo'yicha modda sanksiyasida jarima jazosi nazarda tutilmagan. Xususan, **Qozog'iston** Jinoyat kodeksining 190-moddasi 4-qismida firibgarlik jinoyati uyushgan guruh tomonidan yoki ko'p miqdorda sodir etganlik uchun mol-mulkini musodara qilish orqali besh yildan o'n yilgacha ozodlikdan mahrum qilish, muayyan lavozimlarni egallash yoki muayyan faoliyat bilan shug'ullanish huquqidan umrbod mahrum qilish jazosi belgilangan.

Qirg'iziston Jinoyat kodeksining 166-moddasi 3 va 4-qismlarida nazarda tutilgan firibgarlik jinoyatini uyushgan guruh tomonidan, ko'p miqdorda, muqaddam ikki va undan ortiq o'g'irlik yoki tovlamachilik jinoyat uchun sudlangan va xizmat mavqeidan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyati uchun mol-mulkini musodara qilish bilan besh yildan o'n yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan.

Shunga ko'ra, og'irlashtiruvchi holatlarda firibgarlik jinoyati sodir etganlik uchun sanksiyada nazarda tutilgan jazolar turlarini qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiq.

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqqan holda firibgarlik jinoyati sodir etilishini oldini olish va qarshi kurashish borasida qonunchiligini takomillashtirish yuzasidan quyidagi takliflar berilmoqda:

— Jinoyat kodeksining 168-moddasida axborot tizimi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib hamda bank to'lov kartalaridan yoki soxta bank kartalardan yoxud elektron to'lov vositalaridan foydalanib sodir etilgan firibgarlik uchun javobgarlik belgilash;

— firibgarlik jinoyatni takroran retsidiv shaklda sodir etilish imkoniyatlarini cheklash maqsadida javobgarlikka tortish va sudlanganlik muddati o'tmagan bu toifadagi shaxslarning sud tomonidan bir qator huquqlarni cheklash. (xorijga chiqishni vaqtinchalik cheklash, kredit olish va kredit berish tashkilotlarida

faoliyat ko'rsatishini cheklash, soliq va boshqa majburiy to'lovlarda imtiyozlar taqdim etmaslik, mulkiy masalalar bo'yicha bitimlar tuzish miqdorini cheklash) — firibgarlik jinoyatga qarshi kurashishda korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan shaxslarning ochiq elektron reyestri kabi ushbu jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan shaxslarga nisbatan ham shu kabi ochiq elektron reyestri yuritilishini yo'lga qo'yish va ushbu reyestrda kiritilgan shaxslarga korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan shaxslar nisbatan qo'llaniladigan ta'qiqlar kabi cheklovlarni belgilash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni Kiberxavfsizlik to'g'risida. – T.: 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston . 2019.
3. Kiberjinoyatchilikka qarshi kiberxavfsizlik. – T.: O'zbekiston. 2022.

